

УДК 53:37.016

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Реализация современных технологий в образовательном процессе техникума с целью повышения качества обучения, активизации учебно-познавательной деятельности студентов является одним из эффективных, творческих направлений обучения. При проектировании с использованием современных информационных технологий реализуются креативные возможности личности студентов, повышается их самооценка; развиваются невостребованные в учебном процессе личностные качества. Что позволяет сформировать многосторонне развитую личность, реализующую свой потенциал в современных реалиях общества.*

***Ключевые слова:** технология; компьютерные технологии; мультимедийные средства обучения; ИКТ; компьютер.*

Современное общество ставит перед средней профессиональной школой задачу подготовки специалиста знающего, мыслящего, владеющего современными информационными технологиями, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. Решение этой задачи осуществляется через поиск содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности саморазвития и самореализации личности. Будущий специалист среднего звена должен владеть информационными, мультимедиа технологиями, уметь определять их место и использовать в профессиональной деятельности; в качестве полноправного участника рыночных отношений, должен иметь такую профессиональную подготовку, которая обеспечит ему социальную защиту на рынке труда.

Экспериментально-исследовательская, проектная работа для студентов является важным фактором при подготовке к будущей профессиональной деятельности. Организация активной профессиональной подготовки студентов понимается как постоянное приобретение, применение и совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих склонностям и способностям индивида, на основе целенаправленного поэтапного чередования, взаимопроникновения и взаимообогащения обучения и собственной познавательно-профессиональной деятельности. В результате студентами приобретаются навыки, которые пригодятся в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного хозяйства они не работали: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать.

Будущая профессиональная деятельность студентами осваивается на практических занятиях, при выполнении курсовых, дипломных проектов, во время прохождения практик. Студенты учатся самостоятельно ставить познавательную задачу с профессиональным уклоном, находить способы ее решения, контролировать и оценивать результаты своей деятельности, а затем формулировать следующие задачи. Все это реально выполняется на базе современных технических средств, компьютерных программ, взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, направленной на овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие в процессе обучения.

Использование средств информационных и коммуникационных технологий и возможностей компьютера как средства познания повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата выполненных действий, возможность создавать интересные работы.

Для оформления выполняемых проектов, исследовательских работ, презентаций рефератов, докладов используются мультимедийные технологии, объединяющие вместе данные, звук, графические изображения, видео и анимацию, что позволяет ярко и наглядно представить информацию (видео-, фотоматериалы, слайд-шоу). Под руководством преподавателя студенты создают интересные проекты, с которыми выступают при представлении научно-исследовательских работ, рефератов, на защите отчетов по прохождению профессиональных практик, курсовых, дипломных проектов.

Активная мыслительная и практическая деятельность студентов в процессе выполнения проектов, научно-исследовательских работ направлена на самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе самостоятельной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Роль информационных технологий в организации проектной творческой деятельности//Межд.науч.практич.журнал»In the world of science education»20 августа 2024/ELS/Астана,Казахстан.стр.32-34.
2. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса»Технология»//Межд.науч.практич журнал/ELS/№2,28февраля2025,Астана,Казахстан,стр.3-5.
3. Мамедов.И.М.Совершенствование обучения студентов педагогичеслого ВУЗА при внедрении ИКТ в учеб. проц./МНПЖ/ELS/№1,31января 2025, Алматы,Казахстан.с.155-156.
4. Мамедов.И.М.Применения презентаций при подготовке учителей Технологии «In the world of science and education»International scientific-practical jornal/15april 2025.Almaty.Kazakhstan.pp.151-152.